

O'ZBEK MILLIY AN'ANA VA QADRIYATLARINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI

Alijonov Shohboz

O'zbekiston Milliy Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538783>

Annotatsiya. Hozirgi zamonda ilg'or davlatlar hayotining demokratik tamoyillari ham inson qadrini nechog'li yuksaklikka ko'tarishi bilan baholanadi. Mamlakatimizdagi tub o'zgarishlar, islohotlarning mohiyati ham ana shu tamoyildan kelib chiqadi. Bu tamoyilni amalga oshirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga asoslangan yangicha dunyoqarash, sog'lom tafakkurning shakllanishi katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: tarbiya, an'analar, qadriyatlar, "ommaviy madaniyat", zamon qahramoni.

Yoshlar tarbiyasi hamma vaqt va har qanday jamiyatda muhim ahamiyat kasb etgan. Buni ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir", degan so'zlari tasdiqlab turibdi. Hozirgi shiddat bilan o'tayotgan davrimizda o'ziga xos va mos milliy, diniy qadriyatlarga asoslangan xalqimizning tarbiya borasidagi azaliy an'analari "ommaviy madaniyat", milliy, diniy qadriyatlarimizga yot g'oya va qarashlar ta'sirida asl mohiyatini yo'qotib borayotgani barchamizni tashvishga soladi. Shuning uchun ham tarbiyaviy masalalarga e'tibor qaratmasak, ertaga kech bo'lishi va xunuk oqibatlariga olib kelishi mumkin. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy: Oldiga qo'yganni yemak – hayvon ishi, Og'ziga kelganni demak – nodon ishi, – degan misralari bejizga emas. Hazrati Navoiyning ushbu misralarida har qanday narsani milliy-diniy qadriyatlarga to'g'ri keladimi yo'qmi, ko'r-ko'rona amal qilish va targ'ib qilish insoniylik fazilatidan yiroqdaligi aytilayotganday. O'tmishga, bobo-buvilarimizning hayot tarziga nazar tashlasak, oilada o'g'il bola tarbiyasi bo'yicha alohida shug'ullanilgan. Yoshligidan oilaning suyanchi, oila kattasi, opa-singillarining himoyachisi bo'lishini, qolaversa, Vatanning tayanchi va ota-ona orzu-havasi ekanini ongiga singdirilib, shu asosda tarbiya berilgan. Qizlarimiz oilaning sha'ni, iqboli. Farzandlarining tarbiyasi ularga bog'liq. Shuning uchun bobobuvilarimiz qizlarimizni namunaligina, vafodor yor va iboli-hayoli qizlar bo'lishlarini ko'zlab tarbiyalashgan. Yoshlarimizni Ona vatanga muhabbat, milliy-diniy qadriyatlarimizga hurmat ruhida, yuksak ma'naviyatli va salohiyatli qilib tarbiyalash har birimizning vazifamizdir. Farzandlarimiz o'z ota-bobolariga, tariximiz, Vatanimiz, ona tilimizga sodiq va milliy qadriyatlarimizga, muqaddas

dinimiz an'analariga amal qilguvchilardan bo'lsin. Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalarga qadriyatlar deyiladi. Qadriyatlar – narsa va voqealar, jamiyat, moddiy va ma'naviy boyliklarning ahamiyatini ifodalash uchun qo'llanadigan tushuncha. Demak, "Qadriyat" tushunchasi - juda keng tushuncha bo'lib, uning bir qismi – ma'naviy qadriyatlardir. Milliy-ma'naviy qadriyatlar – "milliylik", "ma'naviyat" va "qadriyat" tushunchalari kesishgan nuqtada jamlangan ijtimoiy hodisalarni o'z ichiga oladi. "Milliy-ma'naviy qadriyatlar" tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: Muayyan millat vakillari uchun zarur va ahamiyatli, aziz va ardoqli bo'lgan, manfaati va maqsadlariga boyliklar, amallar va tamoyillar, g'oyalar va me'yorlar milliy-ma'naviy qadriyatlardir. Har bir xalqning o'zi uchun e'zozli, qimmatli bo'lgan ma'naviy boyliklari bo'ladi. Bular asrlar davomida avloddan avlodga o'tib kelgan, hozirgi kunda ham o'zining ahamiyati va qadrini yo'qotmagan, shu xalqning iftixor manbayiga aylangan durdonalardir. Masalan, qirg'iz xalqi "Manas" dostoni bilan, misrliklar qadimiy piramidalar, fransuzlar Parijdagi Luvr saroyi, o'zbeklar Samarqand-u Buxoro va Xiva shaharlari bilan haqli ravishda faxrlanadilar. Millat va elatlarning o'ziga xos tarixiy merosi, san'ati va adabiyoti bilan bir qatorda ularning urf-odat va marosimlari, madaniy munosabat va axloqiy fazilatlar ham ma'naviy qadriyatlar tizimiga kiradi. Bular xalqning o'ziga xosligini saqlab qolishda, yosh avlodni tarbiyalashda, shaxsning ijtimoiylashuvida muhim rol o'ynaydi. Milliy qadriyatlar xalqning kundalik hayoti va turmush tarzida o'ziga xos mezon vazifasini o'taydi. Ushbu qadriyatlar vositasida turli hodisa va holatlarga, yangi paydo bo'layotgan faoliyat turlari va rasm-rusmlarga baho beriladi. Yosh avlodning hayotiy mo'ljallari, "zamon qahramoni" haqidagi tasavvurlari ham ma'naviy qadriyatlardan kelib chiqib shakllanadi. Milliy g'oyani obyektiv anglashda qadriyatlar va ma'naviyat olamini bilish va uni amaliy o'rganish muhim ahamiyatga ega. Har bir qadriyatning mohiyati va ahamiyati tabiat, jamiyat va ruhiy olam hodisalarini bilish, ilmiy umumlashtirish, ijtimoiy va ma'naviy taraqqiyotga ta'sir etish imkoniyatlari asosida belgilanadi. Qadriyatlarning quyidagi turlarini ta'kidlab o'tish lozim:

1. Inson yashab turgan moddiy muhit bilan bog'liq bo'lgan qadriyatlar.
2. An'analar, urf-odatlar va marosimlarda namoyon bo'ladigan axloqiy qadriyatlar.
3. Insonning aql-idroki va amaliy faoliyati zaminida shakllangan mehnat malakalari va ko'nikmalari, bilim va tajribalari, qobiliyat va iste'dodlarida namoyon bo'ladigan qadriyatlar.

4. Odamlar o'rtasidagi jamoatchilik, hamkorlik, xayrixohlik, hamjihatlikka asoslangan munosabatlarda namoyon bo'ladigan qadriyatlar.

5. Kishilarning yoshi, kasbi, jinsi va irqiy xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan qadriyatlar. Qadriyatlarning xilma-xil shakllari mavjud: moddiy va ma'naviy, milliy, mintaqaviy, umumbashariy qadriyatlar jamiyat hayotining sohalari bo'yicha: iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy qadriyatlar, ijtimoiy ong shakllariga mos keladigan axloqiy, diniy, huquqiy va boshqa qadriyatlar. Moddiy qadriyatlar haqiqiy qadriyatlarning namoyon bo'lish vositalaridir (masalan, hayotda kerak bo'ladigan turli buyumlar). Insoniyat tarixi unga xizmat qiladigan, o'zi yaratgan, suyanadigan va qo'llabquvvatlaydigan qadriyatlar dunyosining kengayishi, boyish va takomillashish tarixidir. Insoniyat o'zining kundalik mehnati bilan yaratayotgan sun'iy narsalar dunyosida yashaydi. Biz yaratayotgan ushbu moddiy va ma'naviy boyliklar olamining gultoji, sarasi qadriyatlardir. Milliy g'oyaga asoslangan qadriyatlar va qadriyat mezonlari kishilarga, ularning xulq-atvorini tartibga solish va to'g'ri yo'naltirishga xizmat qiladi. Bunday o'ziga xos boshqarishning samaradorligi kishilarimizning milliy g'oya bilan bog'liq qadriyatlar olamini bilishiga bog'liq. Xulosa qilib aytish mumkinki, mustahkam ma'naviy immunitetli, o'zining fikrlarini ravon aytadigan, yuqori marralarga erishuvchan avlodni tarbiyalash uchun ota-ona, oila muhiti juda katta ahamiyat kasb etadi. Hech kimga sir emas, insonning qalbi va ongini egallash, ayniqsa, yoshlarning ma'naviy dunyosini zaharlashga qaratilgan turli xavf-xatarlar ham kuchayib borayotgan bugungi kunda o'zining kimligini, qanday bebaho meros vorislari ekanini teran anglab, ona yurtga muhabbat va sadoqat hissi bilan yashaydigan, iymone'tiqodi mustahkam yosh avlodgina muqaddas zaminimizni yot va begona ta'sirlardan, balo-qazolardan saqlashga, Vatanimizni har tomonlama ravnaq toptirishga qodir bo'ladi. Farzandlarimizga shunday tarbiya beraylikki, ular o'z ota-bobolariga, o'z tarixi, vatani, ona tiliga, millati, diniga va an'nalariga sodiq bo'lib kamol topishsin.

REFERENCES:

1. Абдулла Авлоний. "Туркий гулистон ёхуд ахлоқ". – Тошкент: "Шарқ", 1994.
2. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар, – Тошкент: "Ўзбекистон", 2001. 136-150-бетлар.
3. Муродов М., Қорабоев У., Рустамова Р. Этномаданият. – Тошкент: Адолат, 2003.
4. Бекмуродов А.Ш. Маънавий-маърифий фаолият: устувор масалалар ва инновациялар. – Тошкент: ТДИУ, 2005.

5. Абдурахмонов А. Саодатга элтувчи билим. – Тошкент. “Ўзбекистон”, 2004.

